

УДК 821.111

DOI 10.5281/zenodo.15405325

Научная статья

**КВАЗИРЕАЛИИ КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИИ КНИГ «ХРОНИКИ АМБЕРА» РОДЖЕРА
ЖЕЛЯЗНЫ)**

**QUASI-REALITIES AS AN OBJECT OF TRANSLATION ACTIVITIES
(BASED ON THE BOOK SERIES “THE CHRONICLES OF AMBER”
BY ROGER ZELAZNY)**

ПРОХОРОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Донской государственной технической университет.

ЧУРИКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ,

кандидат филологических наук, доцент,

Донской государственной технической университет,

Ростовский государственный университет путей сообщения.

PROKHOROVA MARINA ALEKSANDROVNA,

Don State Technical University.

CHURIKOV MIKHAIL PETROVICH,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

Don State Technical University,

Rostov State Transport University.

Данная работа посвящена рассмотрению вопросов, связанных с практикой перевода безэквивалентной лексики, выявлением лингвопрагматических аспектов использования квазиреалий в художественных произведениях научно-фантастического жанра, а также способами их передачи при переводе на русский язык (на примере серии романов «Хроники Амбера» Роджера Желязны). В статье рассматриваются тематические группы квазиреалий, анализируются переводческие приемы, используемые для их передачи, и определяется их роль в конструировании объектов и явлений вымышленной реальности. Полученные результаты могут быть использованы при обучении практике художественного перевода, та также для создания или расширения баз данных, содержащих интересные случаи передачи уникальной лексики, которые смогут послужить вспомогательным материалом будущим переводчикам фантастики.

This work is devoted to the consideration of issues related to the practice of translating non-equivalent vocabulary, identifying linguistic and pragmatic aspects of the use of quasi-realms in fiction works of the science fiction genre, as well as ways to convey them when translating into Russian (using the example of the series of novels "The Chronicles of Amber" by Roger Zelazny). The article examines the thematic groups of quasi-realities, analyzes the translation techniques used to convey them, and defines their role in constructing objects and phenomena of fictional reality. The results obtained can be used in teaching the practice of literary translation, as well as to create or expand databases containing interesting cases of unique vocabulary transmission, which can serve as auxiliary material for future translators of fiction.

Ключевые слова: *безэквивалентная лексика, квазиреалии, фэнтези, фантастика, художественный перевод, приемы перевода.*

Key words: *non-equivalent vocabulary, quasi-realities, fantasy, science fiction, literary translation, translation techniques.*

Введение.

Во время работы с текстами различной жанровой направленности переводчикам приходится сталкиваться со словами, которые не имеют эквивалентов в языке перевода. Понимание таких слов и выражений помогает более рельефно осознать культурные контексты описываемых событий и менталитет персонажей и действующих лиц. В художественных произведениях большую роль для формирования в сознании аудитории определенного представления о персонажах, событиях и фактах играют национально-культурная специфика языка-оригинала и языковая картина мира носителей данного языка. Цель нашего исследования состоит в определении, описании и анализе переводческих приемов, используемых для передачи квазиреалий произведений фэнтезийного жанра на русский язык.

При переводе языковых единиц, фигурирующих в фантастических и фэнтезийных произведениях, возникают сложности, связанные с отсутствием прямых аналогов этих лексем в языке перевода, что требует от переводчиков высокой степени креативности и глубокого понимания языковых законов. Необходимость поиска наиболее эффективных способов и приемов передачи лексических единиц, не имеющих аналогов в языке перевода, с сохранением авторского замысла и художественного своеобразия произведения определяют актуальность настоящего исследования.

Материалы и методы.

Материалом нашего исследования послужили квазиреалии, представленные в серии фэнтезийных романов из цикла «Хроники Амбера» американского писателя-фантаста Роджера Желязны [14]. Серия состоит из двух томов по пять частей в каждом (пенталогии). Переводами этих произведений на русский язык занимались И.А. Тогоева, Ю.Р. Соколов, Н.А. Сосновская, А.М. Пчелинцев, М.А. Пчелинцев, В.А. Гольдич, И.А. Оганесова, Н.К. Белякова, М.В. Гутов, Е.М. Доброхотова-Майкова, Е.Р. Волковыский. Из этих пенталогий методом сплошной выборки мы выделили свыше 50 квазиреалий. Для описания и представления результатов исследования были использованы метод сравнительно-сопоставительного анализа, метод количественного подсчета и описательный метод.

Обсуждение и результаты.

Слова, означающие понятия, характерные только для определенной культуры и не имеющие прямого соответствия в других лингвокультурах, получили название «безэквивалентная лексика». В переводоведении и смежных лингвистических дисциплинах лексические единицы, отражающие культурный компонент и не имеющие аналогов в других языках, принято называть реалиями. Фантастический жанр включает в себя не только реалии, актуальные для настоящего мира, но и реалии вымышленные, существующие только в рамках придуманного писателем мира и получившие название «квазиреалии» (от лат. *quasi* – «мнимый», «почти», «близко»). От обычных реалий их отличает лишь принадлежность определенному контексту – вымышленному миру произведения. Квазиреалии – это слова и словосочетания, репрезентирующие объекты и явления, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) выдуманного народа или целого мира, существующего в рамках художественного произведения.

В научной литературе можно найти большое количество работ, посвященных исследованию особенностей безэквивалентной лексики [4; 6], анализу дифференцирующих признаков, характерных для безэквивалентной лексики, реалий и квазиреалий [3; 11], проблемам классификации и перевода реалий и квазиреалий [2; 5].

В переводоведении и смежных лингвистических дисциплинах существуют различные определения и классификации лексических единиц, отражающих культурный компонент и

не имеющих аналогов в других языках. Наибольшее распространение получило понятие «реалии», которое С.И. Влахов и С.П. Флорин определяли как «слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому» [6, с. 47]. В жанре научно-популярной фантастики и в художественных произведениях фэнтезийного жанра мы встречаем лексические единицы, репрезентирующие названия предметов и объектов вымышленного, фантастического мира. Языковые единицы, которые описывают вымышленную реальность, исследователи относят к категории безэквивалентной лексики [11, с. 66] и определяют их как особого рода окказионализмы, квазилексемы или окказиональные образования [13]. В настоящее время в лингвистике за такими лексемами закрепилось название «квазиреалии» [1, с. 913], которые трактуются как особого рода реалии, существующие только в вымышленном мире художественных произведений и маркирующие нереальность художественного мира в сознании реципиента [3, с. 22]. Как отмечают в своем исследовании Ю.Р. Мелихова и С.М. Восканян [11, с. 67], квазиреалии объединяют в себе два компонента: экстралингвистический характер, придающий вымышленному миру фантастичность ввиду отсутствия называемого объекта в реальности, и лингвистическую природу, поскольку слова, обозначающие вымышленные объекты, отсутствуют в словарях, но придают тем самым вымышленному миру правдоподобность и достоверность.

При анализе фэнтезийных романов серии «Хроники Амбера» Роджера Желязны в поле нашего внимания попали квазиреалии, которые репрезентируют следующие объекты и явления вымышленного мира:

1) географические объекты (топонимы), например: *Amber, Rebma, Kolvir, Avernus, Ri`ik, Kashfa, Begma, Eregnor* и др.;

2) действующие лица, персонажей, племена (антропонимы), например: *Amberites, Fire Angels, Shadowmaster Guild, Master of the Line, Moonriders out of Ghenesh* и др.;

3) магические объекты и артефакты, например: *Faiella-bionin, Stairway to Rebma, First Veil, Second Veil, Final Veil, Grayswandir, Fairy Ring* и др.

Для каждой из указанных групп характерны свои способы и приемы передачи квазиреалий, к которым прибегают переводчики, чтобы сохранить заложенную автором произведения специфику и создать в сознании читателя определенный колорит.

При переводе квазириалий, репрезентирующих топонимы вымышленного мира, переводчики, как правило, прибегают к приемам транскрипции и транслитерации [12, с. 319]. Такой механический перенос звуковой или графической оболочки квазиреалии, по мнению Е.М. Божко [2, с. 191], не оказывает влияния на формирование в сознании реципиента образа фантастической действительности, поскольку воспроизводится их форма, а не содержательный компонент. Рассмотрим примеры.

(1) “*Rebma is the ghost city.*” he told me. “*It is the reflection of Amber within the sea. In it, everything in Amber is duplicated, as in a mirror...*”

– Ребма – это город-призрак, – начал объяснять мне Рэндом. – Как бы отражение в морских глубинах настоящего Амбера. Все, что происходит в Янтарном Королевстве, повторяется и отражается в Ребме, словно в зеркале. (*Переводчик: Ирина Тогоева*) [7].

В примере (1) квазиреалия *Rebma* передана посредством транслитерации (Ребма), что является зеркальным отражением квазиреалии *Amber*, которую, как видно из примера, переводчик транслитерирует (Амбер), что вполне оправданно и отражает художественный замысел автора: Ребма как отражение Амбера. Однако, топоним «Янтарное Королевство» представляет собой попытку переводчика добавить к квазиреалии дополнительный компонент (королевство), помогающий уточнить ее пространственно-географическую природу.

(2) “*Things have grown far worse,*” she said, “*and the Shadows contain more horrors than any had thought...*”

– Положение значительно ухудшилось, – сказала она. – Из Царства Теней появляется столько ужасного, что и представить себе было невозможно. (Переводчик: Ирина Тогоева) [7].

В примере (2) мы также сталкиваемся с приемом добавления: квазиреалия *the Shadows* конкретизируется за счет добавления лексемы «царство», помогающей читателю понять, о чем именно идет речь. Интересно отметить выбор переводчиком языковых единиц со «сказочной» коннотацией, характерных для волшебных сказок (королевство, царство), что помогает конкретизировать контекст и создать правдоподобное представление вымышленного мира.

Передача антропонимов в произведениях Роджера Желязны предполагает широкое использование приемов транслитерации и транскрибирования, что вполне целесообразно, потому что имена собственные традиционно транслитерируются или транскрибируются, уподобляясь орфоэпическим и орфографическим нормам языка перевода. Тем не менее, как справедливо утверждают Е.Е. Сафронова и А.А. Бекетова [12, с. 319], «оригинальные прозвища персонажей и «говорящие» имена <...> передаются при помощи соответствующих лексических эквивалентов». Рассмотрим примеры.

(3) *The ty'iga were a normally bodiless race of demons that dwelled in the blackness beyond the Rim.*

Ти'ига относились к расе бестелесных демонов, обитающих в черноте за Краем. (Переводчик: Максим Гутков) [9].

В примере (3) квазиреалия *ty'iga*, обозначающая расу племени демонов, передана при помощи транскрипции (ти'ига), так как не обладает привязкой к какому-либо смысловому концепту.

(4) *It was the most phenomenal display of swordsmanship and endurance I'd seen since Benedict had held the pass above Arden against the Moonriders out of Ghenesh.*

Поистине замечательный пример выдержки, выносливости и фехтовального искусства; никогда не видел ничего подобного после того, как Бенедикт в одиночку защитил проход в Арденском лесу от толпы варваров из Гхенеша. (Переводчик: Ирина Тогоева) [7].

В примере (4) переводчик использовал комбинацию приемов, чтобы донести до читателя смысл квазиреалии *Moonriders out of Ghenesh*. Первый компонент *moonriders* был переведен при помощи замены на функциональный аналог (варвары), поскольку прием калькирования не отразил бы специфической сущности представителей данного вымышленного племени. Второй компонент *Ghenesh* передан путем транслитерации (Гхенеш). Таким образом, первый компонент квазиреалии был утрачен.

При передаче квазиреалий, репрезентирующих магические объекты и артефакты, переводчики прибегают к приему калькирования, поскольку данные языковые единицы, как правило, прозрачную этимологию [1, с. 916], и сохранение их семантики позволяет донести до читателя смысл этих слов и дать представление о том, как функционируют предметы ими названные. Рассмотрим примеры.

(5) *From my safe, I removed the Jewel of Judgment, a ruby pendant which had given Dad and Eric control over the weather in the vicinity of Amber.*

Открыв сейф, я вынул оттуда Камень Правосудия – рубиновый кулон, с помощью которого отец и Эрик управляли погодой в окрестностях Амбера. (Переводчик: Надежда Сосновская) [8].

(6) “...I will destroy the House of Amber with or without your Ghostwheel – but it would make things a lot easier if I had that kind of power.”

Я уничтожу Дом Амбера, при помощи твоего Колеса-Призрака или без него. Однако все было бы гораздо проще, если бы мне удалось наложить руки на такую могущественную машину. (Переводчики: Владимир Гольдич и Ирина Оганесова) [10].

В примерах (5), (6) квазиреалии *Jewel of Judgment* и *Ghostwheel* переданы при помощи калькирования: Камень Правосудия и Колесо-Призрак. При переводе квазиреалий подобного плана переводчику следует руководствоваться моделями и средствами языка перевода, поскольку выбор неэквивалентных конструкций может привести к искажению формирующегося в сознании читателя образа магического артефакта [2, с. 190].

Выводы.

Анализ полученных в ходе исследования результатов демонстрирует некоторые закономерности, характерные при переводе квазиреалий. Так, квазиреалии топонимической природы чаще передаются посредством транслитерации и транскрипции, ввиду того, что не имеют ярко выраженной смысловой окраски и служат для создания незнакомой читателю самобытной атмосферы. Перевод квазиреалий антропонимической природы тяготеет к транслитерации и транскрипции, но подразумевает выбор лексических эквивалентов или контекстуальные замены для создания более рельефного и понятного образа вымышленного персонажа. Квазиреалии, отражающие магические объекты и артефакты, преимущественно передаются приемом калькирования, так как представляется важным сохранить их семантику, донести до читателя смысл этих слов и механизм функционирования данных предметов.

В заключение хотим также отметить, что полученные в ходе исследования результаты могут помочь специалистам при переводе художественных текстов в жанре фэнтези и научной фантастики. Учитывая неослабевающую во всем мире популярность жанра фантастики и появление новых форм коммуникации, облегчающих взаимодействие между народами, носителями разных языков, можно предположить появление в будущем новых примеров использования безэквивалентной лексики. А, значит, проблема адекватной передачи квазиреалий всегда будет оставаться актуальной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аристов А.Ю., Аристова С.А. Реалии художественного мира поздних романов Уильяма Морриса: особенности классификации и возможности передачи при переводе на русский язык // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2024. Т. 17. № 3. С. 912-917.
2. Божко Е.М. Квазиреалии мира фэнтези, их классификация и роль в воздействии текста перевода на получателя // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2011. № 3(131). С. 188-191.
3. Бутова Е.В. Квазиреалии как характерная особенность англоязычных текстов научной фантастики // Современные научные исследования и инновации. 2020. № 11(115). С. 22.
4. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. М.: Русский язык, 1980. 320 с.
5. Власова И.В. Проблемы классификации реалий и их перевода в художественном дискурсе // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2019. № 17. С. 16-20.
6. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. Изд. 4-е. М.: «Р.Валент», 2009. 360 с.
7. Желязны Р. Девять принцев Амбера: пер. с англ. И. Тогоевой. М.: Эксмо, 2011. 284 с.
8. Желязны Р. Знак Единорога: плыви против ветра: пер. с англ. Н.А. Сосновской. М.: Эксмо, 2020. 284 с.
9. Желязны Р. Знак Хаоса: пер. с англ. М. Гутова. М.: Эксмо, 2023. 320 с.
10. Желязны Р. Карты Судьбы: пер. с англ. В.А. Гольдича, И.А. Оганесовой. М.: Издательство «Э», 2017. 320 с.
11. Мелихова Ю.Р., Восканян С.М. Понятие квазиреалий и способы их образования // Перевод и межкультурная коммуникация: теория и практика. 2023. № 12. С. 66-70.

12. Сафронова Е.Е., Бекетова А.А. Специфика передачи квазиреалий при переводе научно-фантастических произведений (на примере романа Ф. Герберта «Дюна») // Казанская наука. 2024. № 5. С. 318-320.

13. Соскина С.Н. Окказиональные образования научной фантастики (на материале англ. яз.): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1980. 17 с.

14. Zelazny R. The Great Book of Amber: The Complete Amber Chronicles, 1-10 (Chronicles of Amber). London: Harper Voyager, 2010. 1264 p.

Поступила в редакцию: 07.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Прохорова М.А., Чуриков М.П., 2025.